

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

“ILM-FAN, RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA INTELLEKTUAL TARAQQIYOT INTEGRATSIYASI” MAVZUSIDAGI MAGISTRLARNING I RESPUBLIKA ILMIY FORUMI

2026-yil 2-aprel

UO‘K 001.891:004(06)

KBK 72+32.81

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19589805>

ISBN 978-9910-5078-4-7

PSIXOSOMATIKA: RUH VA TANANING O‘ZARO BOG‘LIQLIGI

Abdullayeva Mehribon Tolibovna

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Samarqand filiali talabasi

mexribon1997a@gmail.com, tel.+998972875565

Annotatsiya: Mazkur maqolada psixosomatika inson ruhiy holati va jismoniy salomatligi o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik masalasi yoritilgan. Maqolada psixosomatika tushunchasining kelib chiqishi, uning ilmiy asoslari hamda inson tanasining “signal tizimi” sifatidagi ahamiyati tahlil qilinadi. Ruhiy zo‘riqish, stress, ichki konfliktlar va ifodalanmagan emotsiyalarning turli kasalliklar, jumladan, migren, uyqusizlik, gastrit, tomoq va teri kasalliklari yuzaga kelishidagi o‘rni misollar asosida ko‘rsatib berilgan. Shuningdek, stress nazariyasi doirasida organizmga psixologik omillarning ta’siri hamda depressiyaning jismoniy kasalliklar, xususan, onkologik jarayonlarga salbiy ta’siri ochib berilgan. Tadqiqot natijalari ruhiy muvozanatni saqlash, emotsiyalarni to‘g‘ri ifodalash va psixologik salomatlikni mustahkamlash inson umumiy sog‘lig‘ining muhim omili ekanligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: psixosomatika, ruh va tana, stress, depressiya, emotsiyalar, psixosomatik kasalliklar, ichki konflikt, migren, gastrit, psixologik salomatlik, adaptatsiya sindromi.

Insonning umumiy salomatligini ta’minlashda ruhiy va jismoniy holatning o‘zaro bog‘liqligi muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada buyuk alloma Ibn Sino tomonidan ilgari surilgan “Ruhiyatni davolamay turib, tanani davolab bo‘lmaydi” degan fikr psixosomatik yondashuvning asosiy g‘oyalardan biri sifatida e’tirof etiladi. Inson hayotining ilk bosqichlaridayoq tana va ruh o‘rtasidagi uzviy aloqani

kuzatish mumkin. Yangi tug'ilgan bola gapira olmaydi, lekin u yig'lash, ovoz chiqarish, xarakterlar orqali o'z tanasidagi signallarni bildirib turadi. Yig'lash, bezovta bo'lish, qo'l-oyoqlarni harakatlantirish bular barchasi bolaning tanasi orqali berilayotgan signallardir. Bu holat inson hayotida tananing qanchalik muhim o'rin tutishini ko'rsatadi. Chunki inson o'z tanasi orqali dunyoni his qiladi.[1] "Psixosomatika" termini yunon tilidagi "psixo" ruh va "soma" tana so'zlaridan kelib chiqqan bo'lib, ushbu atama ilmiy muomalaga ilk bor nemis shifokori Johann Christian August Heinroth tomonidan 1818-yilda "Lehrbuch der Störungen des Seelenlebens" kitobida ilmiy muomalaga kiritilgan.[2] Muallif o'zining ilmiy qarashlarida ruhiy holatning jismoniy salomatlikka ta'sirini asoslab bergan. Psixosomatika inson tanasini o'ziga xos "signal tizimi" sifatida talqin qiladi. Ya'ni, organizmda yuzaga keladigan turli fiziologik o'zgarishlar ko'pincha yashirin psixologik omillar bilan bog'liq bo'ladi. Ushbu yondashuv kasalliklarning faqat biologik emas, balki psixologik sabablarini ham aniqlash imkonini beradi. Ilmiy kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, ruhiy zo'riqish, stress va ichki konfliktlar turli psixosomatik kasalliklarning yuzaga kelishiga sabab bo'lishi mumkin. Masalan, doimiy asabiylik va emotsional bosim migren og'riqlarini keltirib chiqarishi, uzoq muddatli tashvish va iqtisodiy muammolar uyqusizlik va ovqat hazm qilish tizimi buzilishlariga, xususan gastritga olib kelishi ehtimoli yuqori. Shuningdek, ortiqcha mas'uliyat hissi va doimiy zo'riqish mushak-skelet tizimi, ayniqsa bel sohasida og'riqlarni yuzaga keltiradi.

Quyida psixosomatik kasalliklarning sabablari keltirishimiz mumkin: 1. Tomoq kasalliklari (angina, laringit) psixosomatik nuqtai nazardan shaxsning o'z fikr va hissiyotlarini erkin ifoda eta olmasligi bilan bog'lanadi. Bunday holatlarda "aytilmagan fikrlar" yoki ichki noroziliklar somatik simptomlar orqali namoyon bo'lishi mumkin. Teri kasalliklari esa ko'pincha yuqori darajadagi xavotir, ichki ziddiyatlar va o'tmishdagi psixologik jarohatlar bilan izohlanadi.

2. Stressning organizmga ta'siri masalasi kanadalik olim Hans Selye tomonidan chuqur o'rganilgan. U tomonidan ishlab chiqilgan stress nazariyasiga ko'ra, uzoq davom etuvchi stress organizmda "umumiy adaptatsiya sindromi"ni keltirib chiqaradi. Bu holat esa organizmning himoya resurslarini susaytirib, turli kasalliklarning rivojlanishiga zamin yaratadi.

3. Bundan tashqari, depressiv holatlar ham inson jismoniy salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ilmiy tadqiqotlar natijalariga ko'ra, uzoq davom etuvchi depressiya somatik kasalliklar, jumladan onkologik jarayonlarning kechishiga salbiy ta'sir etuvchi muhim psixopatologik omillardan biri hisoblanadi. Shu bois, bunday holatlarda o'z vaqtida kompleks tibbiy va psixoterapevtik yordam ko'rsatish muhimdir.

4. Hamkasblardan xafa bo'lish holatida, migren kuzatilishi mumkin.

5. Iqtisodiy muammolar uyqusizlik va gastridni chaqiradi.

6. Teri kasalliklari o'tmishdan qolgan asoratlar, havotirning yuqori darajasi.

Inson salomatligini ta'minlashda ruhiy va jismoniy holatning uyg'unligi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Emotsiyalarni to'g'ri boshqarish, stressni kamaytirish va psixologik muvozanatni saqlash orqali ko'plab psixosomatik kasalliklarning oldini

olish mumkin. Inson tanasi va ruhiyati o‘zaro chambarchas bog‘liq bo‘lib, ulardan biridagi muammo ikkinchisida ham aks etishi tabiiydir.

Stress va uning inson organizmiga ta’siri psixosomatika doirasida muhim o‘rin tutadi. Mazkur yo‘nalishda kanadalik olim Hans Selye (1907–1982) tomonidan ishlab chiqilgan stress nazariyasi alohida ahamiyatga ega. Olimning ta’kidlashicha, uzoq davom etuvchi stress organizmda “umumiy adaptatsiya sindromi”ni yuzaga keltiradi. Ushbu sindrom organizmning moslashuv imkoniyatlarini susaytirib, turli psixosomatik kasalliklarning rivojlanishiga zamin yaratadi. Shu bois, psixosomatik yondashuv doirasida stress va depressiv holatlarni erta aniqlash, ularni bartaraf etish hamda bemorlarga o‘z vaqtida kompleks psixoterapevtik va tibbiy yordam ko‘rsatish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa inson salomatligini saqlash va kasalliklarning oldini olishda samarali natijalarga erishishga xizmat qiladi.[3]

Xulosa o‘rnida , psixosomatika inson ruhiy holati va jismoniy salomatligi o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni ochib beruvchi muhim ilmiy yo‘nalish hisoblanadi. Inson organizmida yuzaga keladigan ko‘plab kasalliklar nafaqat biologik, balki psixologik omillar, jumladan stress, depressiya, ichki konfliktlar va bostirilgan emotsiyalar bilan ham bevosita bog‘liqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Tur Y., Psixosomatika telo govorit. Moskva.: 2023 22–b.
2. Heinrot J., “Ruhii hayot buzilishlari”. Leipzig.:1818–310–b.
3. Spiegel D., Giese D., Depression and Cancer.2003.